

XALQARO NAZARIY VA AMALIY TADQIQOTLAR
JURNALI

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

JURNAL FARG'ONA POLITEXNIKA
INSTITUTI HAMKORLIGIDA NASHR
ETILADI

«Al-Ferganus» MChJ Nashriyot markazi.

A. M. Abdullayev

1-tom, 2-son.

«Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali»

Ilmiy jurnal.

Dekabr 2021 y.

2021 yil noyabr oyidan beri nashr etilmoqda.

Oyiga bir marta nashr etiladi.

16+

Tahririyat kengashi raisi Salomov O'ktam Raximovich, FarPI rektori

Bosh muharrir K. I. Kurpayanidi

Tahririyat hay'ati: A.M.Abdullaev, M.S.Ashurov, E.A.Mo'minova, K.X.Abduraxmonov, A.N.Asaul, A.V.Burkov, U.V.G'ofurov, M.A.Ikromov, D.Kudbiev, E.S.Margianiti, B.Obrenovich, L.NA Sultonov, L.NA., A.Xasanov, Sh.T.Karimov, Sh.Sh.Salixanova, U.K.Alimov, S.M.Turabdjano, B.A.Alimatov, R.J.Tozhiyev, A.A.Risqulov, B.M.Tursunov, A.A.Shermukhamedovsh, Y.S.A. H.A.Akramov, M.X.Hakimov, Sh.M.Iskandarova, Z.M.Sobirova, A.M.Muxtorova, L.M.Babaxo'jaeva.

Tahririyat manzili: 150107

Farg'ona shahri, Farg'ona ko'chasi, 86 - uy

Te'l. +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

@Alferganus_ltd

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida ro'yxatga olingan.

Ro'yxatga olish № 4446-5760-5988-7507-e628-4252-5710 2021 yil 23 mart.

Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali Crossref, Google Scholar bazalariga kiritilgan.

Impact-faktor 2021 Evaluation Pending

CC litsenziyasi turi: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Jurnal jahon va mintaqaviy darajada fan va amaliyotning rivojlanish masalalariga bag'ishlangan.

Jurnal olimlar, o'qituvchilar, doktorantlar, talabalar uchun mo'ljallangan.

Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali.

2021. T. 1. №2. <https://alferganus.uz>

© «Al-Ferganus» nashriyot markazi,
2021 Farg'ona, O'zbekiston

Publishing Center «Al-Ferganus» LLC.

A. M. Abdullaev

“International journal of theoretical and practical research”

Scientific Journal.

Published since November 2021.

Schedule: monthly. 16+

Volume 1, Issue 2

December, 2021.

Chairman of the Editorial Board Salomov Uktam Rakhimovich, Rector of FerPI

Editor-in-chief K. I. Kurpayanidi

Editorial Board: A. M. Abdullaev, M. S. Ashurov, E. A. Muminova, K. Kh. Abdurakhmanov, A. N. Asaul, A. V. Burkov, U. V. Gafurov, M. A. Ikramov, D. Kudbiev, E. S. Margianiti, B. Obrenovich, L. Ivars, K. E. Onarkulov, N. A. Sultanov, A. Khasanov, Sh. T. Karimov, Sh. Sh. Khamdamova, D. S. Salikhanova, U.K. Alimov, S.M. Turabdzhanov, B.A.Alimatov, R.Zh. Tozhiev, A.A. Riskulov, B.M. Tursunov, A.A. Shermukhamedov, S. F. Ergashev, Y.S. Abbasov, Kh.A. Akramov, M.Kh. Khakimov, Sh.M. Iskandarova, Z.M. Sobirova, A.M. Mukhtarova, L.M. Babakhodzhaeva.

Address of the editorial office: 150107

Fergana city, Fergana str., 86.

Phone +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

@Alferganus_ltd

Registered with the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan.

Registration No. 4446-5760-5988-7507-e628-4252-5710 dated March 23, 2021.

The journal "International Journal of Theoretical and Practical Research" is included Crossref, Google Scholar.

Impact-factor 2021 Evaluation Pending

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

The Journal addresses issues of global and regional Science and Practice. For scientists, teachers, doctoral students, students.

(2021). International journal of theoretical and practical research, 1(2).

<https://alferganus.uz>

© Publishing Center«Al-Ferganus»,
2021, Fergana, Uzbekistan

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Издательский центр «Al-Ferganus» ООО.

А. М. Абдуллаев

Том 1, Номер 2.

«Международный журнал теоретических и практических исследований»

Научный журнал.

Декабрь 2021г.

Издается с ноября 2021 г.

Выходит один раз в месяц.

16+

Председатель редакционного совета Саломов Уктам Рахимович, ректор ФерПИ

Главный редактор К. И. Курпаяниди

Редакционная коллегия: А.М.Абдуллаев, М.С.Ашуров, Э.А.Муминова, К.Х.Абдурахманов, А.Н.Асаул, А.В.Бурков, У.В.Гафуров, М.А.Икрамов, Д.Кудбиев, Э.С.Маргианити, Б.Обренович, Л.Иварс, К.Э.Онаркулов, Н.А.Султанов, А.Хасанов, Ш.Т.Каримов, Ш.Ш.Хамдамова, Д.С.Салиханова, У.К.Алимов, С.М.Турабджанов, Б.А.Алиматов, Р.Ж.Тожиев, А.А.Рискулов, Б.М.Турсунов, А.А.Шермухамедов, С.Ф.Эргашев, Ё.С.Аббасов, Х.А.Акрамов, М.Х.Хакимов, Ш.М.Искандарова, З.М.Собирова, А.М.Мухтарова, Л.М.Бабаходжаева.

Адрес редакции: 150107

г. Фергана, ул. Ферганская, 86

Тел. +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

@Alferganus_ltd

Зарегистрирован в Агентстве информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан.

Регистрации № 4446-5760-5988-7507-e628-4252-5710 от 23 марта 2021 года.

Журнал «Международный журнал теоретических и практических исследований» включен в Crossref, Google Scholar.

Импакт-факторы журнала: 2021 Evaluation Pending

Тип лицензии CC поддерживаемый журналом: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

В журнале рассматриваются вопросы развития мировой и региональной науки и практики. Для ученых, преподавателей, докторантов, студентов.

Международный журнал теоретических и практических исследований. 2021. Т. 1.
№2. <https://alferganus.uz>

©Издательский центр «Al-Ferganus»,
2021 Фергана, Узбекистан

DOI *****

TABLE OF CONTENTS

Fizika-matematika fanlari / Physical and mathematical sciences / Физико-математические науки

1. **Karimov Shahobiddin** 6
Sobirzhonov Omadbek
Riemann-liouville fractional integrals and derivatives of generalized functions

Iqtisodiy fanlar / Economic Sciences/ Экономические науки

2. **Abdurakhmanov Kalandar Kh.** 13
Human capital as one of the major factors of labor potential of the enterprise
3. **Adilova Zulfiya** 19
Khanturaev Bobur
The need to develop the digital financial services market in the context of ensuring macroeconomic stability in Uzbekistan
4. **Bauetdinov Majit** 26
Zhanizakova Shakhnoza
Digitalization of banking services in the modern economy
5. **Ikramov Murat Akramovich** 33
Shermukhamedov Abbas
Problems of performance cargo transportation
6. **Исманов Иброхим** 39
Ёрматов Илмидин
Issues of developing quality education at fergana polytechnic institute
7. **Mitrushova Marina** 51
Innovative internet technologies in educational system nowadays
8. **Kudbiev Nodir** 56
Relevance of the transition to international financial accounting standards
9. **Turgunov Mukhriddin** 65
Some features of food industry management

Falsafa fanlari / Philosophical sciences / Философские науки

10. **Sobirova Zilolaxon** 75
Feminism and the concept of gender equality and its social philosophical content

Pedagogika fanlari / Pedagogical sciences / Педагогические науки

11. **Rodionova Irina** 81
MOODLE as a university training process optimizer

Filologiya fanlari/ Philological sciences/ Филологические науки

12. **Iskandarova Sharifa Madalievna**
Shokirova M.N.
Formation of linguistic units of Uzbek national sports

DOI *****

**International journal of
theoretical and practical
research****Scientific Journal****Year: 2021 Issue: 2 Volume: 1****Published: 01.12.2021**<http://alferganus.uz>**Citation:**

Adilova, Z.D., Xonturaev, B.A. (2021) O‘zbekistonda makroiqtisodiy barqarorligini ta‘minlash sharoitida raqamli moliya xizmatlar bozorini rivojlantirish zaruriyati. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 1 (2),19-25.

Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5751918>

QR-Article

Adilova Zulfiya Djavdatovna*I.f.d., professor,**TDIU huzuridagi “O‘zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirishning ilmiy asoslari va muammolari” ilmiy-tadqiqot markazi***Xonturaev Bobur Azimovich***kichik ilmiy xodim,**TDIU huzuridagi “O‘zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirishning ilmiy asoslari va muammolari” ilmiy-tadqiqot markazi*

O‘ZBEKISTONDA MAKROIQTISODIY BARQARORLIGINI TA‘MINLASH SHAROITIDA RAQAMLI MOLIYA XIZMATLAR BOZORINI RIVOJLANTIRISH ZARURIYATI

Annotatsiya: *Ushbu maqolada makroiqtisodiy barqarorlikni ta‘minlash sharoitida moliya xizmatlar bozorida raqamlashtirish tizimini rivojlantirishning dolzarb masalalari yoritilgan bo‘lib, raqamli moliya xizmatlar tushunchasi, uning jahon iqtisodiyotidagi ahamiyati, ushbu sohani rivojlanish tendentsiyalari o‘rganilib, xulosa va takliflar keltirib o‘tilgan.*

Kalit so‘zlar: *makroiqtisodiyot, barqarorlik, raqamli moliya, raqamli banklar.*

Адилова Зулфия Джавдатовна

Доктор экономических наук, профессор, Научно-исследовательский центр “Научные основы и проблемы развития экономики Узбекистана”

Хантураев Бобур Азимович

младший научный сотрудник, Научно-исследовательский центр “Научные основы и проблемы развития экономики Узбекистана”

DOI *****

НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦИФРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ В УСЛОВИЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ В УЗБЕКИСТАНЕ

Аннотация. В данной статье освещаются актуальные вопросы развития системы цифровизации на рынке финансовых услуг в условиях обеспечения макроэкономической стабильности, изучается концепция цифровых финансовых услуг, ее значение в мировой экономике, тенденции развития данного сектора, обсуждаются выводы и предложения.

Ключевые слова: макроэкономика, стабильность, цифровые финансы, цифровые банки.

Adilova Zulfiya Javdyatovna

Doctor of Economics, Professor, Scientific Research Center "Scientific foundations and problems of economic development of Uzbekistan"

Khanturaev Bobur Azimovich

Junior Researcher, Scientific Research Center "Scientific foundations and problems of economic development of Uzbekistan"

THE NEED TO DEVELOP THE DIGITAL FINANCIAL SERVICES MARKET IN THE CONTEXT OF ENSURING MACROECONOMIC STABILITY IN UZBEKISTAN

Abstract. This article highlights topical issues of the development of the digitalization system in the financial services market in the context of ensuring macroeconomic stability, examines the concept of digital financial services, its importance in the global economy, trends in the development of this sector, discusses conclusions and proposals.

Key words: macroeconomics, stability, digital finance, digital banks.

Mamlakatimizda raqamli moliya xizmatlar bozorini rivojlantirish, aholini sifatli raqamli moliyaviy xizmatlar bilan qamrab olish, iste'molchilarning iqtisodiy manfaatlarini qo'llab-quvvatlash, iqtisodiy islohotlarning hozirgi davrida moliya xizmatlar bozorida raqamli faoliyatni tashkil qilish zarurligini keltirib chiqarmoqda. Buning boisi, raqamli iqtisodiyotning rivojlanib borishi natijasida ijtimoiy-iqtisodiy faoliyatning turli yo'nalishlarini raqamlashtirish, ya'ni kichik korxonalaridan boshlab davlat boshqaruvidagi barcha tashkilotlarni qamrab olmoqda.

SHu bois, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 23.03.2018 yil "Bank xizmatlari ommabopligini oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-3620-sonli qarorida bank xizmatlari ommabopligining dolzarb muammolari yuzasidan mavzuga oid izlanishlar olib borish, xalqaro tajribani o'rganish va uni

DOI *****

respublika bank xizmatlari bozorida qo'llash yuzasidan takliflar ishlab chiqish, banklar va ularning mijozlari uchun axborot-tahliliy va konsalting xizmatlarini tashkil etish, masofaviy bank xizmatlari ko'rsatishni rivojlantirish bo'yicha zamonaviy va ilg'or bank xizmatlari turlarini amaliyotda joriy etish tashabbuslarini ilgari surish, yangi axborot texnologiyalarini joriy etish kabi vazifalar belgilab berilganligi raqamli moliya xizmatlar bozorini rivojlantirish zarurligini anglatadi.

Raqamli moliya xizmatlar bozorining rivojlanishi bu bevosita moliya indisturiyasiga axborot texnologiyalarining kirib kelishi bilan xarakterlanadi. XXI asr boshlariga kelib banklarning ichki va tashqi jarayonlari, shunigdek mijozlari bilan o'zaro munosabatlari to'liq raqamlashtirila boshlandi. 1980 yillarda tijorat banklariga kompyuterlar kirib kelishi 1990 yillarga kelib esa internetning rivojlanishi onlayn – banking, elektron tijorat bank modellarining ravnaq topishiga olib keldi.

Bundan tashqari raqamli moliya xizmatlar bozori rivojlanishining yana bir muhim omili bu dunyo bo'ylab millionlab insonlar uchun internetga kirish imkonini beruvchi smartfonlarning ommaviy bozorga kirib kelishi bilan izohlanadi.

2011 yilda Google Wallet undan keyin 2014 yilda Apple pay tizimining ishga tushirilishi odamlarning turli xil moliyaviy xizmatlardan foydalanishlari uchun to'lov vositasiga aylandi. Statistika ma'lumotlariga nazar tashlaydigan bo'lsak dunyoda mobil telefondan foydalanuvchilar soni 2019 yilga kelib 5,11 milliarddan oshgan [1].

Moliya xizmatlar bozorida axborot texnologiyalarining jadal taraqqiyoti, FinTech kompaniyalar va raqamli banking rivojlanishi raqobat muhitini keskin ravishda oshib borishga olib kelmoqda.

Bugungi kunga kelib rivojlangan mamlakatlarda tijorat banklari o'z xizmatlarini "Digital banking", "Mobil banking", "Neobanking"lar orqali taqdim etib kelmoqda. 2018 yil "PwC" tomonidan "Digital champions" raqamli bank rivojlangan mamlakatlar reytingi tuzildi, ushbu reytinga ko'ra Daniyada 89%, Norvegiyada 87%, SHvetsiya 86%, Xindiston 45%, Rossiya 30%, O'zbekistonda 9,58% aholi raqamli xizmatlardan foydalanuvchilarni tashkil etgan [2].

"Innovation in Retail Banking" 2018 yil hisobotiga ko'ra, banklar iste'molchi talablariga javob berish uchun "Cloud technologies" kabi bulutli texnologiyalardan, ilg'or tahlillar va yangi tarqatish muqobillaridan foydalangan holda, raqamlash va innovatsion tashabbuslarning ko'paytirishiga alohida ahamiyat berishlari kerak ekan [3].

FIS xalqaro kompaniyasi ma'lumotlariga ko'ra mijozlarning umumiy qoniqish darajasi bo'yicha Angliyadagi raqamli banklar an'anaviy banklardan o'zib ketgan. Britaniyaliklar qatnashgan so'rovnoma natijalariga ko'ra "raqamli banklar" mijozlarining 76% o'z moliyaviy muassasasidan "juda mamnun" ekanliklarini qayd

DOI *****

etgan bo'lsalar, dunyoning Top-50 reytingiga kiruvchi bank mijozlarida esa ushbu ko'rsatkich 69%ni tashkil etgan [4].

Raqamli moliya xizmatlar bozorining afzalliklari shundaki, ushbu xizmat turidan foydalanuvchilar o'zlariga qulay va xamyon bop bo'lgan xizmat turini tanlash imkoniyatiga ega bo'ladilar. Chunki, raqamli moliya – mobil telefonlar, shaxsiy kompyuterlar, internet yoki ishonchli raqamli onlayn va oflayn to'lov tizimiga ulangan kartalar orqali taqdim etiladigan moliyaviy xizmatlar bozoridir [5]. Raqamli moliya ko'plab yangi moliyaviy raqamli mahsulotlar, moliyaviy xizmatlar, moliya bilan bog'liq dasturiy mahsulotlar, innovatsion moliyaviy xizmatlar provayderlari va FinTech kompaniyalar tomonidan taqdim etiladigan aloqa va mijozlarning o'zaro munosabatlarining yangi shakllarini qamrab oluvchi jarayon [5].

Raqamli moliyaviy xizmatlar an'anaviy bank xizmatlariga qaraganda qulayroq va arzonroq bo'lib, rivojlanayotgan mamlakatlarda yashovchi qashshoq odamlarga moliya tizimida mablag'larni tejash, kredit olish, moliyaviy xizmatlardan osonlik bilan foydalanish va iste'mol qilishga imkoniyat yaratib beradi [6]. Bundan tashqari raqamli moliya xizmatlarning bir qancha afzaliklari mavjud bo'lib, sekin rivojlanayotgan mamlakatlarning iste'molchilariga arzon, qulay va xavfsiz bank xizmatlarini taqdim etish imkoniyatiga egadir.

So'nggi yillarda dunyo bo'ylab raqamli moliyaviy xizmatlarning mavjudligi va ulardan foydalanish yaxshilanishi millionlab mijozlarga kassa operatsiyalaridan xavfsiz raqamli platformalardan rasmiy raqamli moliyaviy operatsiyalarga o'tishda yordam berib kelmoqda [7]. Shuningdek, raqamli moliya xizmatlari kichik, o'rta va yirik biznes egalariga umumiy xarajatlarni kamaytirishi mumkin bo'lgan turli xil moliyaviy mahsulotlar, xizmatlar va kreditlardan foydalanish imkoniyatini taqdim etish orqali yalpi ichki mahsulotni (YaIM) o'sishiga yordam beradi, buning natijasida mamlakatning iqtisodiy va moliyaviy barqarorligi ta'minlanadi. "Shuningdek, raqamli moliya xizmatlar bozori umumiy xarajatlarni ko'paytirishga yordam beradigan platformani taqdim etish orqali hukumatga foyda keltiradi, bu esa moliyaviy operatsiyalarning oshishi natijasida soliq tushumlarining ko'payishiga olib keladi" [8,9].

Moliyaviy xizmatlarning raqamlashtirilishi natijasida fiskal va monetar siyosatlarining samarasi oshadi, shuningdek, raqamli moliyalashtirishning to'liq amalga oshirilishi bankdan tashqari soxta pullar aylanmasini sezilarli darajada kamaytiradi. Raqamli moliya xizmatlarning boshqa afzalliklariga to'xtaladigan bo'lsak, iste'molchilar o'zlarining shaxsiy moliyasini real vaqt rejimida nazorat qilishi, tezkor moliyaviy qarorlar qabul qilishi va bir necha soniya ichida to'lovlarni amalga oshirishi mumkin bo'ladi. Olib borilgan tahlil natijalariga ko'ra mamlakatimizda

DOI *****

raqamli moliya xizmatlar bozorini rivojlantirish bo'yicha quyidagi muammolar aniqlandi:

– mamlakatimiz AKTlarining fundamental darajasi, shu jumladan, kommunikatsiya infratuzilmasining yomonligi va qimmatliligi;

– viloyatlarda yashovchi aholining raqamli texnologiyalardan foydalanish bilim va ko'nikma darajasining pastligi;

– mamlakatimiz aholisining uyali aloqa xizmatlariga ulanganlik darajasining pastligi, mamlakatimizda bulutli xizmatlar (public cloud services)ning yaxshi rivojlanmaganligi, shuningdek axbarot texnologiyalarga qilinayotgan xarajatlar hajmining pastligi (IT spend forecast), to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning raqamli texnologiyalardagi ulushining pastligi;

– venchur sarmoyasi kiritilishining kamligi, patentlar berilishining qiyinligi va yangi innovatsion g'oyalarning amaliyotga tadbiq etilish darajasining pastligi;

– davlat tomonidan tadqiqot va ishlamalarga qilinayotgan xarajatlar ulushining pastligi, universitetlar, ishlab chiqarish, biznes va xususiy sektor o'rtasidagi integratsiyaning rivojlanmaganligi, intellektual mulk to'g'risidagi qonunlarning takomillashmaganligi va unga rioya qilish darajasining sustligi;

– moliya tizimida zamonaviy texnologiyalar va axborot-kommunikatsiya vositalaridan foydalanish darajasi bo'yicha jahon mamlakatlariga nisbatan mamlakatimiz orqada qolayotganligi va nufuzli reytinglarda past o'rinda ekanligi;

– raqamli moliya xizmatlar bozorida zamonaviy moliya texnologiyalarini ishlab chiqish va undan erkin foydalanish salohiyatiga ega yuqori malakali moliyachidasturchi kadrlar sonining kamligi va boshqalar.

Yuqorida tahlil qilingan mamlakatlarda AKT infratuzilmasining rivojlanganligi, internet tezligining yuqoriligi, raqamli texnologiyalarni yaratish va foydalanish ko'rsatkichining balandligi raqamli moliya xizmatlar bozorining rivojlanishiga turtki bo'lgan. So'nggi yillarda mamlakatimizda raqamli moliya xizmatlar bozorining tarkibiy qismlaridan biri bo'lgan "raqamli banking"ni rivojlantirish, innovatsiyalarga asoslangan yangi xizmat turlarini kengaytirish va mavjud bank xizmatlarini takomillashtirish davlatning muhim strategik maqsadiga aylandi.

O'zbekistonda aholining yangi moliyaviy xizmat turlariga bo'lgan talabining oshishi mamlakatda raqamli moliya xizmatlar bozorini rivojlantirish zaruriyatini keltirib chiqarmoqda. Tahlillardan shuni ko'rish mumkinki, mamlakatimizda raqamli moliya xizmatlar bozorini rivojlantirish uchun birinchidan normativ-huquqiy hujjatlarni qabul qilish, ikkinchidan mamlakat aholisining bilim saviyasini ko'tarish, uchinchidan "Digital" tizimi ostida ishlovchi qurilmalar bilan ta'minlash va AKT infratuzilmasini yaxshilash lozim [10].

DOI *****

Yuqoridagi muammolarni bartaraf etish va raqamli moliya xizmatlar bozorini rivojlantirishda quyidagi yo'nalishlarda islohotlarni faollashtirish lozim deb hisoblaymiz:

– raqamli texnologiyalarini ishlab chiqish va ulardan foydalanish sohasida zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda amaliy ish ko'nikmalariga ega malakali kadrlarni tayyorlash, aholining bilim saviyasini oshirish, ilmiy tadqiqot va amaliy ishlamalarga xarajatlarni ko'paytirish;

– raqamli moliya xizmatlar bozorini rivojlantirish uchun innovatsion g'oyalar, texnologiyalar va ishlanmalarni joriy etish sohasida universitetlar va ishlab chiqarish, biznes va xususiy sektor o'rtasidagi integratsiyasini ta'minlash;

– raqamli moliya xizmatlar bozorini rivojlantirish sohasidagi tashabbuslar (startaplar)ni moliyalashtirish va qo'llab-quvvatlashni tashkil etish uchun grantlar va kredit liniyalarini ajratish;

– raqamli bank faoliyatining ilg'or xalqaro tajribasini o'rganish hamda raqamli bank xizmatlari va mahsulotlarining yangi turlarini joriy etish;

– O'zbekiston Respublikasi hududini rivojlangan mamlakatlar darajasida internet global tarmog'iga ulanish imkoniyatlari bilan imkon qadar to'liq qoplashni bosqichma-bosqich ta'minlash;

– raqamli moliya xizmatlar bozorini rivojlantirish bo'yicha rivojlangan mamlakatlarning tajribasini o'rganish hamda raqamli moliyaviy xizmatlar va mahsulot turlarini joriy etishning institutsional mexanizmlarini ishlab chiqish va takomillashtirish.

Adabiyotlar ruyxati:

1. <https://wearesocial.com/blog/2019/01/digital-2019-global-internet-useaccelerates>
2. www.pwc.ru/publications/digital-champions.html
3. <https://www.edgeverve.com/>
4. <https://www.fisglobal.com/solutions/retail-banking/digital>
5. Manyika, J., Lund, S., Singer, M., White, O., & Berry, C. (2016). Digital finance for all: Powering inclusive growth in emerging economies. *McKinsey Global Institute*, 1-15.
6. Gomber, P., Koch, J. A., & Siering, M. (2017). Digital Finance and FinTech: current research and future research directions. *Journal of Business Economics*, 87(5), 537-580.
7. Haider, H. (2018). Innovative financial technologies to support livelihoods and economic outcomes. Helpdesk Report. Brighton, UK: Institute of Development Studies

DOI *****

8. CGAP. Consultative Group to Assist the Poor. Available at: <http://www.cgap.org/topics/digital-financial-services> Accessed 9 November 2017.
9. Abdurakhmanov, K., Zokirova, N., Shakarov, Z., & Sobirov, B. (2018). Directions of innovative development of Uzbekistan. *National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts Herald*, (3).
10. Ostonov, O. A., kimsanbaeva, S. B., raimjonova, U. N., khaydarova, L. S., & Roziboevna, F. (2020). Some Social Features of the Development of Family Business and Crafts in Uzbekistan in the Context of a Pandemic. *International Journal of Pharmaceutical Research*, 12(3).

